

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№5

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Elektron nashr,
487 sahifa, may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 - Makroiqtisodiyot
08.00.03 - Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 - Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 - Ekonometrika va statistika
08.00.07 - Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 - Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 - Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 - Marketing
08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 - Menejment
08.00.14 - Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 - Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 - Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 - Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan
"Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan
milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha
"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

H a m k o r l a r i m i z:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Mahalliy budjetlar daromadlarini oshirish imkonoyatlari	12
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank aksiyalarining bozor bahosini shakllantiruvchi omillar va baholash metodologiyasi	18
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Namangan viloyatida kichik biznes subyektlarini yanada rivojlantirish va ular samaradorligini oshirish.....	23
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Kichik biznesni tijorat banklari tomonidan moliyalashtirishning o'ziga xos jihatlari	31
Nematulloyev Suxrob Sobirovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	35
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Prospects for improving the efficiency of deposit operations in commercial banks	42
Olimov Abror Axadjon o'g'li	
Bank tizimida moliyaviy innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar mohiyati va ahamiyati.....	51
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
Elektron tijoratni rivojlantirishni boshqarish samaradorligini baholash natijalari tahlili.....	57
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida xotin-qizlar barqaror ish bilan bandligini oshirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	63
Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	70
Qodirov Sardorbek Isroiljon o'g'li	
The role of sports marketing in training leadership personnel in the sports management system.....	75
B.Y.Hamraev	
Sanoat korxonalarida quyosh energiyasidan foydalanish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish yo'llari	79
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	
Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishni davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi	85
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich	
Роль центрального банка в контроле инфляции: политика инфляционного таргетирования	95
Камилова Наргиза Абдукахоровна, Пиримкулов Фирдавс Шухратович	
Ко'pkari ot sporti o'yini chavandozlari sport kiyimini ishlab chiqish uchun tavsiya etilayotgan matolarning xususiyatlari tahlili	102
Musayeva Lobar Sayfullayevna, Po'latova Saboxat Usmanovna	
Оценка технико-экономических показателей автономной фотоэлектрической установки с устройством очистки от снега.....	107
Юлдошев Исроил Абриевич, Рустамова Шахноза Шухрат кизи, Ботиров Бозорбек Мусурмон угли, Жураев Обид Шавкатович, Атоева Мохинур Амриллаевна	

Some considerations about the specific features of advertising texts.....	116
Mustaqimova Kunduz Sobirovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank xizmatlari amaliyoti tahlili.....	121
Tangriev Izzat Raxmatullaevich	
Fransuzcha va o'zbekcha terminlar vektori asosidagi semantik o'xshashlik.....	125
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Abduaxadova Zilola Jamoliddinovna	
Sayyohlik tilining raqamli tadqiqi: fransuz va o'zbek terminlarining multimodal vektor va vizual xaritalanishi.....	131
Abduaxadova Zilola Djamoliddinovna	
Обеспечение финансовой устойчивости предприятий: проблемы и решения	136
Аллаберганов Зокир Гойибович	
Qurilish korxonalarini boshqarishning tashkiliy mexanizmlarini shakllantirishdagi muammolar	142
Alijonov Jamshid Alijon o'g'li	
Innovatsion startaplarni moliyalashtirishda venchur kapitali	149
Bozorova Ozoda Raximovna	
Pul-kredit siyosati orqali iqtisodiyotni tartibga solish	154
Berdiyev Akram O'ktamovich	
Yashil buxgalteriya hisobi va ekologik masalalarga oid xalqaro talablar va yondashuvlar	163
Eshquvvatova Muxlisa Avaz qizi	
Sug'urta tashkilotlari moliyaviy hisobotlari auditida muhimlik va risk darajasini aniqlash uslubiyotini takomillashtirish	169
Abduraimova Maftunaxon Axmatovna	
Chizmageometriya fanida gamifikatsiya va didaktik o'yinlarning samaradorligi.....	174
Yo'ldashev Solmonjon Iqboljon o'g'li	
Tijorat banklarining nodepozit moliyaviy resurslarini optimallashtirish	179
Tangirkulov Bekzod Boxadirovich	
Теоретические аспекты, причины и специфика безработицы (на примере Республики Узбекистан)	186
С.Э. Холмуратов	
Xalqaro oziq-ovqat bozorida raqobat sharoitida meva-sabzavotchilik tarmog'ini rivojlantirishga oid xorij tajribalari	191
Mengnorov Almardon Abdirahmonovich	
O'zbekistonning butunjahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonlari va uning soliq tizimiga ta'siri	202
Qurbonov Muxiddin Abdullaevich	
Qoraqalpog'istonda mehmonxona xo'jaligining hozirgi holati tahlili	207
Xalimova Fayoz Nafasovna	
Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning bugungi kundagi ahamiyati.....	212
Norboyeva Mahliyo Rustamovna, Komiljon Baxromov Muzaffar o'g'li	
Method of drying melon using solar radiation and a household solar-infrared dryer.....	216
Khakimova Sabina Shamsiddin qizi, Qodirov Jobir Ro'zimatovich, Mirzayev Shavkat Mustaqimovich, Yangiboyev Fayoz G'aybulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi tarmog'ini moliyalashtirish istiqbollari	227
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	

Влияние розничного кредитования на потребительский спрос	231
Базарова Нигора Равшановна	
Прямые иностранные инвестиции как основной фактор повышения конкурентоспособности экономики стран	238
Наврұзов Икрам Абдуллаевич	
Qishloq xo'jaligini moliyalashtirish tizimini takomillashtirish	243
Ishniyazov Baxrom Normamatovich	
Tayyor mahsulotlar hisobi bo'yicha xorij tajribasi va ulardan respublikamizda foydalanish imkoniyatlari.....	248
Xotamov Alisher Xotamjon o'g'li, Sayfullayev Mexroj Sayfullayevich	
Sanoat korxonalarida asosiy vositalar qadrsizlanishi va eskirishini hisobga olishni optimallashtirish.....	255
Kurbonova Shaxrinov Avazxonovna	
Korxonalarda ishlab chiqarish xarajatlarini auditorlik tekshiruvidan o'tkazish	262
Tulovov Erkinjon To'liqin o'g'li, Shanasirova Nodira Abdullayevna	
Digital transformation in public sector: advantages and challenges of the integration.....	266
Abdurakhmanova Sevinch	
Стратегическое планирование и предсказание результатов деятельности организации.....	271
Алимов Бехзоджон Наврузжонович	
Влияние привлечения инвестиций в национальную экономику на повышение конкурентоспособности предприятий.....	277
Каримова Дилафруз Садирдин кизи	
Nomoddiy aktivlar auditida sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari.....	283
Rozmatova Umida Yuldashevna	
To'g'ridan-to'g'ri sug'urtalash operatsiyalari bo'yicha sug'urta zaxiralarini shakllantirishni xalqaro standartlar asosida tashkil etish.....	290
X.A.Raximov	
"Sog'liqni saqlash sohasida davlat-xususiy sheriklik loyihalarini moliyalashtirishning innovation mexanizmlari va normativ asoslari"	294
Karabaev Sanjar Abdusamatovich	
Tibbiyot muassasalarida iqtisodiy barqarorlikning dinamik tahlili	302
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Korxonada faoliyatini optimallashtirishdagi iqtisodiy tahlilning roli va ahamiyati.....	308
Sattorov Mirjahon	
Роль контекстного маркетинга в условиях ограниченной аудитории и дефицита ресурсов.....	313
Дебердиев Анвар	
O'zbekistonda korxonalarining iqtisodiy barqarorligini raqamli texnologiyalar yordamida oshirish	319
Iminova Nargizaxon Akramovna, Mo'yudinov Ma'murjon Mansurjon o'g'li	
Jahon amaliyotida eksport moliyalashtirishi: uning shakllari, afzalliklari va kamchiliklari	328
Xudonazarov Sherzod Ismoilovich	
Ramli transformatsiya va korxonaning barqarorligi.....	333
Soibov Nozimbek Faxridin o'g'li	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish.....	342
Ernaqulov Sunnatillo Nurali o'g'li	

Роль цифровой эпохи в банковской сфере	346
Максудова Шахзода	
Yashil iqtisodiyotda innovatsiyalar va ekologik barqarorlik.....	350
Sultonov Omon Juma o'g'li	
Iqtisodiy modernizatsiya va uning davlat rivojlanishiga ta'siri	355
Zuvaydullaev Nematullo Oybek o'g'li	
Международный опыт: применение корпоративного менеджмента в государственном управлении развитых стран.....	360
Махмудова Севара Улугбековна	
Carbon markets and agribusiness: assessing the role of emissions trading in promoting sustainable agricultural practices.....	366
Mubina Toirova	
Standartlashtirishda nanotexnologiyalarning o'rni va ahamiyati	371
Ahmedova Sitara Asqar qizi	
Sut mahsulotlarini saqlash jarayonini boshqarish tizimining barqarorlik masalasi.....	376
Sabirov Ulugbek Kuchkarovich, Oqilov Azizbek Kozimjon o'g'li	
Kredit risklarini boshqarishda zamonaviy texnologiyalarning o'rni.....	392
Hamroyev Sherzod Axtamovich	
Alyuminiy ion energiya saqlaydigan qurilmalarning afzalliklari	399
Bafoyev Abduhamid Hoshim o'g'li	
Buxgalteriya axborotining investisiya qarorlarga ta'siri.....	403
Rahmatova Shahnoza Shukurovna	
Комплексный подход к оценке и обеспечению финансовой безопасности текстильных предприятий.....	408
Турсунов Бобир Ортикмирзаевич	
Markaziy osiyo mamlakatlarida nodavlat notijorat tashkilotlarini moliyalashtirish: O'zbekiston tajribasi bilan solishtirma tahlil.....	416
Aliyev Arslon Salom o'g'li	
Temir yo'l transportini rivojlantirishda xorijiy olimlarning ilmiy yondashuvlarl	422
Nasrullayev Nurbek Baxtiyarovich	
IoT (Internet of Things) texnologiyalari va ularning ishlab chiqarish jarayonlarida qo'llanilishi	428
Karabayev Ibragim Turdiyevich, Mamatqulov Toyir Chorshanbiyevich, Yoqubov Bobur Mamasobir o'g'li	
Improvement of preparation of accounting policies in joint-stock companies	433
Ovlayev Suhrob Temur o'g'li, Yo'lchiyev Oybek Ulug'bek o'g'li, Normo'minova Dilorom Umar qizi, Avlayeva Oybarchin Olim qizi	
Korxonalar raqobatbardoshligini oshirishda innovatsion marketing strategiyalaridan foydalanish.....	437
Samadov Askarjon Nishonovich	
Bir qatlamli elastik asosda joylashgan to'sinning seysmik kuchlar ta'siridagi tebranishining v.z. vlasov usuli asosida analitik tadqiqi	444
Kamola Xaydarova	
Applications of hyperbolic geometry in physics and biology	449
Khaknazarova Khurshidabonu Kenjaevna, Otakulova Rukhshona Akram kizi	
Korxonalarni qayta tashkil etishda moliyaviy hisobot tuzish bo'yicha xalqaro tajriba, uni o'zbekistonda qo'llash imkoniyatlari.....	456
Davletov Ikram Raximberganovich	

Qoraqalpog‘iston respublikasida turizm rivojini ta‘minlovchi iqtisodiy va tashkiliy choralarni mukammallashtirish.....	462
Teumuratov Baxadir Genjemuratovich	
Milliy iqtisodiyotda fond bozorini rivojlantirish istiqbollari	468
Sultonov Sherali Nuraliyevich	
Дифракция и отражение упругих поперечных волн в изотропной среде с жёсткой границей	476
Салиев А.А., Кеунимжаев М.К.	
Tijorat banklarida investitsiya loyihalari samaradorligi va amaliy holati tahlili	481
Axmedov Shoymurod Azamat o‘g‘li	

TIJORAT BANKLARIDA INVESTITSIYA LOYIHALARI SAMARADORLIGI VA AMALIY HOLATI TAHLILI

Axmedov Shoymurod Azamat o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Bank hisobi va auditi kafedrasida stajer-o'qituvchisi,
tayanch doktoranti

E-mail: shomurod.axmedov@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada tijorat banklarining investitsiya loyihalaridagi ishtiroki, ularning iqtisodiy samaradorligi va amaliy holati chuqur tahlil qilinadi. Moliyaviy resurslarni optimal taqsimlash, investitsiyaviy xavflarni baholash va bank investitsiyalarining real sektor rivojiga ta'siri masalalari ilmiy asosda yoritiladi. Maqolada O'zbekiston bank tizimi misolida tahliliy ma'lumotlar va statistik ko'rsatkichlar asosida xulosalar chiqarilgan hamda investitsion faoliyatni takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: tijorat banklari, investitsiya loyihasi, samaradorlik, moliyaviy tahlil, iqtisodiy xavf, investitsion portfel, bank investitsiyasi.

Abstract: This article presents an in-depth analysis of the involvement of commercial banks in investment projects, evaluating their economic efficiency and practical implementation. It explores issues such as optimal allocation of financial resources, assessment of investment risks, and the impact of banking investments on the development of the real sector. Using data and statistics from Uzbekistan's banking system, the article offers conclusions and strategic recommendations for enhancing investment activity in commercial banks.

Keywords: commercial banks, investment project, efficiency, financial analysis, economic risk, investment portfolio, bank investment.

Аннотация: В статье проводится глубокий анализ участия коммерческих банков в инвестиционных проектах, а также оценки их экономической эффективности и практической реализации. Рассматриваются вопросы оптимального распределения финансовых ресурсов, оценки инвестиционных рисков и влияния банковских инвестиций на развитие реального сектора экономики. На основе статистических данных банковской системы Узбекистана сделаны выводы и предложены рекомендации по совершенствованию инвестиционной деятельности коммерческих банков.

Ключевые слова: коммерческие банки, инвестиционный проект, эффективность, финансовый анализ, экономический риск, инвестиционный портфель, банковские инвестиции.

KIRISH

Mamlakatda iqtisodiy islohotlarning chuqurlashuvi va bozor munosabatlarining tobora mustahkamlanib borayotgani sharoitida investitsion faoliyatni samarali tashkil etish masalasi strategik ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, tijorat banklari tomonidan amalga oshirilayotgan investitsiya loyihalari nafaqat moliyaviy tizim barqarorligini ta'minlash, balki real sektorning raqobatbardoshligini oshirish, ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish va yuqori qo'shilgan qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarishni rag'batlantirishda muhim o'rin tutadi. Shundan kelib chiqib, tijorat banklarining investitsiyalarga yondashuvi, ularning rentabellik darajasi, moliyaviy xavflilik ko'rsatkichlari va amalga oshirish mexanizmlarini chuqur tahlil qilish alohida ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda bank sektorida olib borilayotgan tub islohotlar, jumladan, banklarning kapitallashuv darajasini oshirish, kredit portfellari tarkibini diversifikatsiyalash, raqamli texnologiyalarni keng joriy etish va korporativ boshqaruv tizimining takomillashuvi natijasida banklar faoliyatining investitsiyaviy yo'nalishga qayta yo'naltirilishi kuzatilmoqda. Investitsiya loyihalarini moliyalashtirishga qaratilgan resurslar hajmining ortib borayotgani, bunda uzoq muddatli va yuqori ijtimoiy-iqtisodiy samara keltiruvchi loyihalarga ustuvorlik berilayotgani – bu jarayonning bevosita dalilidir. Biroq, bu borada hal etilishi lozim bo'lgan bir qator tizimli muammolar saqlanib qolmoqda: loyihalarni dastlabki baholashning metodologik zaifligi, tarmoqlar kesimida investitsiyalarning noto'g'ri taqsimlanishi, risklarni boshqarishning samarasizligi va monitoring mexanizmlarining sustligi bunga misoldir.

Aynan shunday sharoitda bank investitsiyalarining iqtisodiy samaradorligini aniq va tizimli mezonlar asosida baholash, bu jarayonda xalqaro tajribalarni o'rganish va milliy modelni shakllantirish orqali banklarning investitsiyaviy rolini kuchaytirish zarurati yuzaga kelmoqda. Bu, o'z navbatida, tijorat banklari faoliyatining yangi bosqichga ko'tarilishini ta'minlashi, moliyaviy vositachilik funksiyasining chuqurlashuviga olib kelishi mumkin.

Mavzuning dolzarbligi, eng avvalo, O'zbekiston iqtisodiyotida investitsion faollikni oshirish va resurslardan samarali foydalanish muammosining kun tartibiga chiqayotgani bilan izohlanadi. Jahon banki, Xalqaro Valyuta Jamg'armasi kabi xalqaro moliyaviy institutlarning baholariga ko'ra, taraqqiyot yo'liga chiqqan davlatlarda moliyaviy institutlar, xususan, tijorat banklari orqali amalga oshirilayotgan investitsiyalar iqtisodiy o'sishning asosiy drayverlaridan biri bo'lib xizmat qilmoqda. Shu nuqtai nazardan, O'zbekistonda bank sektorining investitsion siyosatini chuqur tahlil qilish, uning samaradorlik ko'rsatkichlarini aniqlash va ularni takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqish bugungi kunda muhim vazifalardan hisoblanadi.

Ushbu maqolada tijorat banklari tomonidan moliyalashtirilayotgan investitsiya loyihalarining iqtisodiy samaradorligi, ularning tanlanish mezonlari, risklarni baholash usullari, monitoring mexanizmlari va investitsiya faoliyatining amaliy holati tizimli yondashuv asosida tahlil qilinadi. Bundan tashqari, maqolada O'zbekiston bank tizimi misolida empirik ma'lumotlar asosida real holat yoritilib, mavjud muammolar va ularni hal etish yo'llari hamda istiqbolli takliflar ilgari suriladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tijorat banklari tomonidan investitsiya loyihalarini moliyalashtirish masalasi xalqaro moliyaviy nazariya va amaliyotda uzoq yillardan beri muhim ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Xorijiy tadqiqotchilar, xususan, J. Tobin, F. Mishkin, D. North, R. Levine kabi olimlar o'z izlanishlarida bank tizimining iqtisodiy o'sishga ta'siri, investitsiyaviy qarorlarning samaradorligi, moliyaviy vositachilikning iqtisodiy resurslarni taqsimlashdagi roli masalalariga e'tibor qaratganlar. Ularning fikricha, banklar orqali amalga oshiriladigan investitsiyalar iqtisodiy agentlarning xatti-harakatini shakllantirib, kapitalning samarali taqsimlanishiga xizmat qiladi.

M. Friedman va A. Schwartz esa bank tizimining makroiqtisodiy barqarorlikdagi rolga e'tibor qaratib, moliyaviy bozorlar infratuzilmasini mustahkamlash orqali investitsion faollikni oshirish mumkinligini ta'kidlaydi. Shuningdek, Basel Committee on Banking Supervision tomonidan ishlab chiqilgan xalqaro tavsiyalar, xususan Basel II va Basel III standartlari investitsiya risklarini baholashda

zamonaviy yondashuvlar asosini tashkil etadi. Ularda kapital yetariligi, aktivlar sifatini baholash va likvidlik boshqaruvi masalalari asosiy nazariy tayanch bo'lib xizmat qiladi.

Milliy ilmiy adabiyotlarda ham ushbu yo'nalish bo'yicha muayyan izlanishlar olib borilgan. Xususan, M. Nurmuxamedov, A. Jo'rayev, B. Yo'ldoshev, N. Xudoyberganov, M. Abdullayeva kabi iqtisodchi olimlar tijorat banklarining moliyaviy vositachilik faoliyati, investitsion qarorlar qabul qilish mexanizmlari, risklarni boshqarish strategiyalari bo'yicha nazariy va amaliy jihatlarni o'rganib, tegishli takliflar bildirganlar.

M. Jo'rayev o'z tadqiqotlarida tijorat banklarining real sektorni kreditlashdagi roli va uning samaradorlikka ta'sirini tahlil qilgan bo'lsa, B. Yo'ldoshev banklarning investitsion faoliyatida risklarni diversifikatsiyalash mexanizmlari va portfel boshqaruvi masalalarini chuqur o'rganadi. N. Xudoyberganov esa banklar faoliyatining institutsional rivojlanishi va moliyaviy barqarorlikka ta'siri nuqtayi nazaridan yondashadi.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki, Moliya vazirligi, Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi tomonidan e'lon qilinayotgan statistik ma'lumotlar, hisobotlar va strategik dasturlar tijorat banklarining investitsiyaviy yo'nalishini amaliy jihatdan o'rganishda muhim manba hisoblanadi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 12-apreldagi PQ-221-sonli qarori, 2020-2025-yillarga mo'ljallangan Milliy taraqqiyot strategiyasi va Bank tizimini rivojlantirish konsepsiyasi kabi hujjatlar banklarning investitsiya siyosatini tizimli asosda shakllantirishga xizmat qilmoqda.

Yuqoridagi adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, tijorat banklarining investitsiyalarga nisbatan yondashuvi ko'plab ilmiy konsepsiyalar, amaliy tajriba va me'yoriy hujjatlar bilan uzviy bog'liq. Biroq, hozirgi bosqichda O'zbekistonda ushbu masalaning kompleks baholanishi, bank investitsiyalari samaradorligini o'lchash metodologiyasining rivojlantirilishi va amaliy tajribaning tizimli tahlili hali yetarli darajada chuqurlashtirilmagan. Shu bois, bu yo'nalish bo'yicha qo'shimcha ilmiy tadqiqotlar olib borish dolzarb hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada muallif tomonidan ilmiy abstraktlash analiz va sintez, tahlil usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari faoliyatida investitsiya loyihalarini moliyalashtirishga bo'lgan e'tibor ortib bormoqda. Banklar an'anaviy kreditlash operatsiyalaridan tashqari, uzoq muddatli va real sektorni rivojlantiruvchi investitsiya loyihalarini moliyalashtirishda ham faol ishtirok etmoqda. Bunda ayniqsa, davlat dasturlari doirasida qo'llab-quvvatlanayotgan ijtimoiy, infratuzilmaviy va sanoat loyihalari ustuvorlik kasb etmoqda.

2022-2024-yillar davomida beshta yirik tijorat banki tomonidan amalga oshirilgan investitsiya loyihalarini moliyalashtirish hajmi quyidagi jadvalda aks ettirilgan:

1-jadval. Tijorat banklarining investitsiya loyihalarini moliyalashtirish hajmi (mlrd so'm, 2022-2024)

№	Bank nomi	2022	2023	2024
1	Xalq Banki	950	1 120	1 290
2	Ipoteka Bank	870	940	1 020
3	Agrobank	790	870	950
4	Asaka Bank	910	1 020	1 150
5	Aloqabank	860	930	1 010

Mazkur jadvalda ko'rsatilgan raqamlar tahlili shuni ko'rsatadiki, barcha banklar yilma-yil investitsion faoliyat hajmini oshirgan. Eng katta moliyaviy kengayish Xalq Banki va Asaka Bankda kuzatilgan bo'lib, bu ularning investitsion risklarga bo'lgan nisbatan yuqori bardoshlilikidan va diversifikatsiyalashgan kredit siyosatidan dalolat beradi. Xalq Banki uch yil ichida investitsiyalash

hajmini 36% ga oshirishga erishgan. Bunda bankning energetika, infratuzilma va sanoat kooperatsiyasi kabi sohalarga yo'naltirilgan yirik loyihalarni moliyalashtirishdagi faol ishtiroki asosiy rol o'ynagan.

1-rasm. Tijorat banklarining investitsiya loyihalarini moliyalashtirish hajmi dinamikasi (2022–2024)

Ushbu grafik asosida aniqlanishicha, Ipoteka Bank va Agrobankda o'sish sur'ati nisbatan past bo'lsa-da, ular o'z investitsiya portfellarini izchil va ehtiyotkorlik bilan boshqargan.

Aloqabank esa 2022-yildan 2024-yilgacha 150 mlrd so'mga yaqin qo'shimcha moliyalashtirish amalga oshirib, IT texnologiyalar, savdo logistikasi va kichik sanoat zonalari bo'yicha loyihalarni qo'llab-quvvatlashni kengaytirgan. Bunda raqamli bank xizmatlari orqali investitsion loyihalarni tezkor moliyalashtirish tajribalari ijobiy natijalar bermoqda.

Banklar tomonidan moliyalashtirilgan loyihalarning sektorlar bo'yicha tahlili shuni ko'rsatadiki, investitsiya oqimlarining asosiy qismi sanoat (42%), infratuzilma (24%), qurilish (18%) va qishloq xo'jaligi (10%) sohalariga yo'naltirilgan. Biroq sog'liqni saqlash, ta'lim, yashil energiya, innovatsion startaplar kabi istiqbolli yo'nalishlar investitsion portfellarda hanuz past ulushni tashkil etmoqda. Bu esa banklar tomonidan investitsiya portfellarining diversifikatsiyasi yetarlicha chuqurlashtirilmaganini ko'rsatadi.

Shuningdek, moliyalashtirilgan loyihalarning rentabellik darajasi o'rtacha 15–18% atrofida bo'lib, bu tijorat banklari uchun qoniqarli darajada sanaladi. Biroq ayrim yuqori riskli sektorlar, xususan, yangi tashkil etilgan ishlab chiqarish quvvatlari bo'yicha loyiha samarasizligi holatlari ham uchramoqda. Bu esa banklar tomonidan loyiha oldi ekspertizasi va moliyaviy baholashning takomillashuvini talab etadi.

Tahlil natijalariga ko'ra, banklar moliyalashtirayotgan investitsiya loyihalarining katta qismi davlat yoki davlat kafolati ostida amalga oshirilgan bo'lib, xususiy sektor loyihalari hali ham cheklangan hajmda qolmoqda. Bu esa tijorat banklari investitsion faoliyatining to'laqonli erkinlashtirilmaganligidan va xususiy tashabbuslarni baholashdagi mexanizmlarning to'laqonli ishlamayotganidan dalolat beradi.

Yuqorida bayon etilgan tahlillar shuni anglatadiki, tijorat banklari investitsion faoliyatining hajmi va sifati yildan yilga ortib borayotgan bo'lsa-da, hali to'liq diversifikatsiyalashgan, yuqori innovatsion qiymatga ega, raqamli va ekologik loyihalarga yetarli e'tibor qaratilmagan. Shu bilan birga, amaliy holatlarda kuzatilayotgan moliyaviy samaradorlik darajasi barqaror, lekin bu natijalarni yanada mustahkamlash uchun risklarni boshqarish, monitoring va loyiha tanlash mezonlarini chuqurlashtirish zarur.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekiston tijorat banklarining investitsion faoliyatida so'nggi yillarda sezilarli faollik kuzatilmoqda. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, banklar tomonidan moliyalashtirilayotgan investitsiya loyihalari hajmi barqaror o'sish sur'atiga ega bo'lib, bu holat bank tizimining real sektor bilan integratsiyalashuv darajasi ortib borayotganidan dalolat beradi. Biroq mavjud holat, bir tomondan, ijobiy tendensiyalarni aks ettirsa, ikkinchi tomondan, tizimli muammolar va cheklovlarning hali ham saqlanayotganini ko'rsatadi. Jumladan, banklar investitsiya portfelli tarkibida yuqori ijtimoiy-iqtisodiy samara keltiruvchi loyihalarni tanlashda ehtiyotkorlik bilan yondashmoqda, bu esa ba'zi istiqbolli yo'nalishlarning moliyaviy qo'llab-quvvatlanmasligiga olib kelmoqda. Moliyalashtirilgan loyihalar rentabelligi umumiy hisobda qoniqarli darajada bo'lsa-da, ayrim sektorlar, xususan, innovatsion, yashil energiya va sog'liqni saqlash sohalarida banklar faolligi yetarli emasligi aniqlanmoqda.

Shuningdek, investitsiya loyihalarini baholash, ularning moliyaviy risklarini aniqlash va monitoring qilish mexanizmlari amaliyotda to'liq ishlamayapti. Loyihalarni tanlashda zamonaviy baholash vositalarining yetarli darajada qo'llanilmasligi, bank ichki metodologiyalarining soddaligi va ayrim holatlarda siyosiy yoki tashqi ko'rsatmalar asosida qarorlar qabul qilinishi natijada ba'zi loyihalarning iqtisodiy samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bundan tashqari, banklar tomonidan moliyalashtirilayotgan loyihalarning sektoral diversifikatsiyasi cheklangan bo'lib, bu risklarning jamlanishi va portfel sifatining pasayishiga olib kelishi mumkin.

Mazkur muammolarni bartaraf etish va investitsiya faoliyatining samaradorligini oshirish maqsadida bir qator takliflar ishlab chiqildi. Jumladan, tijorat banklarida investitsiya loyihalarini baholashning ilg'or xalqaro amaliyotlariga asoslangan kompleks metodologiyani joriy etish, loyiha oldi ekspertizasini mustahkamlash, investitsiyaviy risklarni baholashda stress-test va ssenariyli tahlil vositalaridan foydalanishni kengaytirish tavsiya etiladi. Shuningdek, banklar investitsiya portfelli tarkibini sektorlar, hududlar va muddatlar kesimida diversifikatsiyalash orqali risklarni kamaytirish imkoniyatiga ega. Innovatsion va ekologik yo'nalishdagi loyihalarga ustuvorlik berish, xususiy sektorga mo'ljallangan investitsiyalarning ulushini oshirish ham tijorat banklarining moliyaviy barqarorligi va iqtisodiyotni modernizatsiyalashga qo'shayotgan hissasini kuchaytiradi.

Shu asosda xulosa qilish mumkinki, O'zbekiston tijorat banklarining investitsion faoliyatida mavjud salohiyat va mavjud resurslar yanada samarali foydalanilsa, ularning real sektor taraqqiyotiga ta'siri sezilarli darajada ortadi. Moliyaviy vositachilik mexanizmlarining takomillashuvi, investitsiya loyihalarining sifatli tahlili va monitoring tizimining kuchaytirilishi orqali tijorat banklari mamlakat iqtisodiy taraqqiyotining barqaror manbai sifatida harakatlana oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 12-apreldagi PQ-221-sonli qarori "Bank tizimini rivojlantirish va isloh qilish strategiyasi to'g'risida".
2. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. (2024). O'zbekiston bank tizimining statistik ko'rsatkichlari. – Toshkent: MB axborot xizmati.
3. Nurmuxamedov M.X. (2022). Banklar faoliyatining investitsion yo'nalishini takomillashtirish masalalari. – Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti.
4. Jo'rayev A.I. (2021). "Tijorat banklarining real sektorni moliyalashtirishdagi roli va istiqbollari". // Iqtisodiy fanlar jurnali, №4, 45–52-betlar.
5. Yo'ldoshev B.T. (2023). Moliyaviy vositachilik va investitsion xavflarni boshqarish. – Toshkent: "Fan va taraqqiyot".
6. Basel Committee on Banking Supervision. (2011). Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems. – Bank for International Settlements.
7. Mishkin, F.S. (2020). The Economics of Money, Banking and Financial Markets. – 12th Edition. – Pearson Education.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. May. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100